

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdanova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
Yakubov Temur G'anibekovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
Ziyodullayev Qahramon	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
Toshev Akmal Salimovich	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
Madaminov Bekzod Allayarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
Djumanova Rano Fayzullayevna	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
Vafiyev Raxim Xalimjonovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
Nigora Nurmatova	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
Allabergenova Nilufar Shermetovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
Abdinazarov Xusan Shaymanovich	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
Jabbarova Charos Aminovna	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
Alikulov Samar Abdirashidovich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
Камолова Феруза Кахрамоновна	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIVAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIVA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АВС) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHLTLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHLTLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimatovovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
A.M. Azimov	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI

Axmedova Sanobar Ikrom qizi

Fan va texnologiyalar universiteti,
"Iqtisodiyot" kafedrası dotsent v.b.

E-mail: sanobarahmedova839@gmail.com;

ORCID: 0009-0005-5594-8020

Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li

Fan va texnologiyalar universiteti magistranti.

E-mail: ahmadjondavlatov311@gmail.com;

phone +998942063622

Annotatsiya. Maqolada yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida qurilish sanoatining iqtisodiy holati, barqaror rivojlanish talablari hamda ekologik samaradorlikni oshirish masalalari tahlil qilingan. Qurilish sohasi milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri sifatida tabiiy resurslar iste'moli, energiya sarfi va chiqindilar hajmi bo'yicha muhim ulushga ega bo'lib, yashil iqtisodiyot strategiyasining samarali amalga oshirilishi ko'p jihatdan ushbu tarmoqni modernizatsiya qilish darajasiga bog'liq. Tadqiqotda qurilish materiallari ishlab chiqarishdagi tarkibiy o'zgarishlar, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, yashil investitsiyalar salohiyatini kengaytirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda tarmoqni rivojlantirish istiqbollari yoritilgan. Olingan natijalar qurilish sanoatini ekologik tamoyillar asosida barqaror rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, qurilish materiallari, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish, uy-joy qurilishi, sanoat obyektlari, infratuzilma binolari, yashil standartlar, tabiiy resurslar iste'moli, energiya samaradorligi, chiqindilar.

Abstract. The article analyzes the economic condition of the construction industry, the requirements of sustainable development, and approaches to improving environmental efficiency in the context of the transition to a green economy. As one of the leading sectors of the national economy, the construction industry accounts for a significant share of natural resource consumption, energy use, and waste generation, and the effectiveness of the green economy strategy largely depends on the modernization level of this sector. The study examines structural changes in building materials production, the implementation of energy-efficient technologies, the expansion of green investment potential, government support mechanisms, and future development prospects. The results are enriched with scientific and practical recommendations aimed at ensuring the sustainable development of the construction industry based on environmental principles.

Key words: green economy, building materials, environmental safety, sustainable development, housing construction, industrial facilities, infrastructure buildings, green standards, natural resource consumption, energy efficiency, waste.

Аннотация. В статье проанализированы экономическое состояние строительной отрасли, требования устойчивого развития и направления повышения экологической эффективности в условиях перехода к зеленой экономике. Строительная отрасль, являясь одним из ведущих секторов национальной экономики, занимает значительную долю в потреблении природных ресурсов, энергоресурсов и образовании отходов, а эффективность реализации стратегии зеленой экономики во многом определяется уровнем модернизации данной отрасли. В исследовании рассмотрены структурные изменения в производстве строительных материалов, внедрение энергоэффективных технологий, расширение потенциала зеленых инвестиций, механизмы государственной поддержки и перспективы развития отрасли. Полученные результаты дополнены научно-практическими рекомендациями, направленными на устойчивое развитие строительной отрасли на основе экологических принципов.

Ключевые слова: зеленая экономика, строительные материалы, экологическая безопасность, устойчивое развитие, жилищное строительство, промышленные объекты, инфраструктурные сооружения, зеленые стандарты, потребление природных ресурсов, энергоэффективность, отходы.

KIRISH

So'nggi o'n yilliklarda global iqtisodiy rivojlanishning barqaror modelini shakllantirishda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi keng qo'llanilmoqda. Ushbu model iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan bir qatorda ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish hamda aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Qurilish sanoati esa ekologik yuklamaning muhim qismini shakllantiruvchi yetakchi tarmoqlardan biri hisoblanib, tabiiy resurslar iste'moli, energiya sarfi va chiqindilar hosil bo'lishi ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori ulushga ega. Shu sababli mazkur tarmoqni ekologik tamoyillar asosida modernizatsiya qilish yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda energiya tejamkor texnologiyalar asosida uy-joylar, sanoat obyektlari va infratuzilma binolarini qurish hajmi izchil ortib bormoqda hamda "yashil standartlar" asosida amalga oshirilayotgan loyihalar ko'lamini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi – 2030" doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik toza qurilish materiallaridan foydalanishni kengaytirish va investitsiya muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tashabbuslar qurilish sanoatining barqaror va innovatsion rivojlanishini ta'minlash, uning iqtisodiy samaradorligi va ekologik barqarorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, qurilish tarmog'ining iqtisodiy holatini chuqur tahlil qilish, uning yashil iqtisodiyot sharoitidagi transformatsiya jarayonidagi o'rnini va rivojlanish istiqbollari aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy nazariyalarning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u iqtisodiy tizimni o'zi faoliyat yuritayotgan ekologik tizim bilan uzviy bog'liq holda rivojlanishini asoslab beradi. Ushbu yondashuvga ko'ra, iqtisodiyot alohida mustaqil tizim sifatida emas, balki tabiiy muhitning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Bu borada mashhur biolog va ilmiy tadqiqotchi Lin Margulis o'z ilmiy ishlari orqali tabiiy tizimlar va inson faoliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni asoslab bergan hamda iqtisodiy faoliyatning ekologik muvozanat bilan uyg'un holda rivojlanishi zarurligini ta'kidlagan.

Ilmiy adabiyotlarda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi ko'plab nazariy va amaliy yondashuvlar bilan boyitilgan bo'lib, u ekologiya, barqaror rivojlanish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot masalalarini o'zaro uyg'unlikda ko'rib chiqadi. Ushbu konsepsiya tarafdorlari, jumladan ekologik iqtisodiyot vakillari, atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy rivojlanish o'rtasida muvozanatni ta'minlash zarurligini asoslab beradilar. Shuningdek, yashil iqtisodiyot g'oyalari ekologik harakatlar, barqaror rivojlanish konsepsiyasi va global ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan ilmiy qarashlar bilan ham uzviy bog'liq holda rivojlanib bormoqda.

Yashil iqtisodiyotning nazariy va metodologik asoslari mahalliy olimlar tomonidan ham keng o'rganilgan. Xususan, J. Jamolovning "Yashil iqtisodiyot" nomli darsligida yashil iqtisodiyotning mazmun-mohiyati, uning asosiy tamoyillari, iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi roli atroficha yoritilgan. Muallif yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali amalga oshirilishini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot — bu atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish, tabiiy resurslardan samarali va oqilona foydalanish hamda iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ijtimoiy farovonlikni ta'minlashga qaratilgan barqaror rivojlanish modelidir. Ushbu modelning asosiy maqsadi ekologik xavflarni kamaytirish, ekotizimlar barqarorligini saqlash va jamiyatning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlashdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida bir qator muhim strategik hujjatlar qabul qilingan. Jumladan:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori¹ iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini kengaytirish hamda ekologik barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan muhim dasturiy hujjat hisoblanadi.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni² doirasida iqtisodiyot tarmoqlariga zamonaviy yashil texnologiyalarni keng joriy etish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, suv resurslarini tejash hamda atrof-muhit muhofazasini kuchaytirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

3. Yashil iqtisodiyot platformasi³ mamlakatda issiqxona gazlari emissiyasini monitoring qilish, ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlash hamda yashil investitsiyalarni rag'batlantirishda muhim institutsional mexanizm sifatida faoliyat yuritmoqda.

Shu tariqa, ilmiy adabiyotlar va amaliy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy, ekologik barqaror va innovatsion modelini shakllantirishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, qurilish sanoatini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

- Resurs samaradorligi: Tabiiy resurslardan oqilona va tejamkor foydalanish hamda chiqindilar hajmini minimal darajaga kamaytirishga qaratilgan yondashuv.

- Past uglerodli rivojlanish: Atmosferaga chiqariladigan issiqxona gazlari hajmini qisqartirish, shuningdek, quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash.

- Ijtimoiy inklyuzivlik: Jamiyatning barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlar yaratish, aholi farovonligini oshirish va barqaror ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash.

- Tabiiy kapitalni asrash: Biologik xilma-xillikni muhofaza qilish, tabiiy ekotizimlar barqarorligini ta'minlash va ularning iqtisodiy hamda ekologik ahamiyatini mustahkamlash.

- Energetika: Quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etish orqali energiya ta'minoti samaradorligini oshirish va energiya resurslaridan foydalanishning zamonaviy va barqaror tizimini rivojlantirish.

- Qishloq xo'jaligi: Suvni tejaydigan innovatsion texnologiyalarni, jumladan tomchilatib sug'orish tizimini keng joriy etish orqali yer unumdorligini saqlash va qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish.

- Sanoat: Ekologik xavfsiz va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, resurslardan samarali foydalanishga asoslangan aylanma (tsirkulyar) iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirish.

Yashil iqtisodiyot va qurilish sanoati o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud bo'lib, yashil iqtisodiyotning samarali shakllanishida qurilish tarmog'i muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, global miqyosda qurilish sohasi:

- barcha iste'mol qilinadigan tabiiy resurslarning taxminan 40 foizini,
- umumiy energiya sarfining 36 foizini,
- atmosferaga chiqariladigan karbon chiqindilarining 37 foizini,
- umumiy chiqindilar hajmining qariyb 30 foizini tashkil etadi.

Mazkur ko'rsatkichlar qurilish sanoatining ekologik va iqtisodiy jihatdan muhim tarmoq ekanini hamda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishda uning alohida o'rin tutishini tasdiqlaydi.

O'zbekiston misolida ham qurilish sohasi milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Jumladan, 2023-yil yakunlariga ko'ra:

- qurilish tarmog'ining YalMdagi ulushi 7,4 foizni tashkil etdi;
- iqtisodiyotga yo'naltirilgan investitsiyalarning 28–30 foizi aynan qurilish sohasiga to'g'ri keldi;
- uy-joy qurilishida energiya samarador qurilish materiallari ulushi 15–17 foiz darajasida qayd etildi.

Mazkur ko'rsatkichlar mamlakatda yashil qurilish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Qurilish sanoatining iqtisodiy holati va rivojlanish tendensiyalari tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi besh yil davomida O'zbekistonda mazkur tarmoq barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Xususan, statistik ma'lumotlar asosida quyidagi ijobiy tendensiyalar kuzatilmog'da:

1. 2021–2023-yillarda yashil qurilish texnologiyalariga qiziqish sezilarli darajada ortdi;

1 <https://lex.uz/docs/-4539502>

2 <https://lex.uz/docs/-6600413>

3 <https://green.imv.uz/uz/>

2. Pandemiya davrida qurilish sohasining o'sish sur'atlari barqaror tiklandi;
3. Innovatsion va energiya samarador qurilish materiallari ulushi bosqichma-bosqich oshib bormoqda va bu tarmoqning barqaror rivojlanish istiqbollari kengayib borayotganini ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish materiallari bozorida ham so'nggi yillarda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan, g'isht va sement ishlab chiqarish hajmi 2019–2023-yillar davomida 24 foizga, gazobeton ishlab chiqarish esa 35 foizga oshgan. Shu bilan birga, past karbonli sementning bozordagi ulushi 6–7 foiz darajasida shakllanib, ushbu yo'nalishda keng rivojlanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatmoqda. Yashil iqtisodiyot tamoyillariga muvofiq, qurilish jarayonida ekologik xavfsiz, energiya samarador va uzoq muddat xizmat qiluvchi qurilish materiallaridan foydalanish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish ko'rsatkichlari ham izchil oshib bormoqda. Xususan, 2024-yil holatiga ko'ra:

- yuqori issiqlik izolatsiyasiga ega panellar ulushi — 22 foizni,
- energiya tejamkor oynalar ulushi — 27 foizni,
- quyosh panelli tom tizimlaridan foydalanish darajasi — 9 foizni tashkil etdi.

Mazkur ko'rsatkichlar har yili o'rtacha 3–5 foizga oshib borayotgani qurilish sanoatida energiya samarador texnologiyalarni joriy etish jarayoni bosqichma-bosqich kengayib borayotganini ko'rsatadi.

Qurilish chiqindilarini qayta ishlash tizimini rivojlantirish ham mamlakatda yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar resurslardan samarali foydalanish, ekologik yuklamani kamaytirish hamda qurilish sanoatining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilmoqda. 2024-yil yakunlari bo'yicha mavjud nazariy va tahliliy ma'lumotlarga ko'ra, qurilish chiqindilarini qayta ishlash ko'rsatkichlarida ham ijobiy o'sish tendensiyalari kuzatilmoqda.

1-jadval. O'zbekistonda qurilish chiqindilari hajmi va qayta ishlanish darajasi ko'rsatkichlari (2024-yil)⁴

hosil bo'ladigan qurilish chiqindilari hajmi	5,2 mln tonna
qayta ishlanish darajasi	7%
poligonga tashlanadigan chiqindilar	93%

Dunyo amaliyoti tajribasiga ko'ra, qurilish chiqindilarini qayta ishlash darajasi o'rtacha 50–70 foiz atrofida shakllangan bo'lib, ushbu yo'nalishda O'zbekistonda ham qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish uchun muhim imkoniyatlar mavjud. Bu esa qurilish sanoatini ekologik barqaror rivojlantirish va resurslardan samarali foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yashil investitsiyalar salohiyati nuqtai nazaridan ham mamlakatda muhim ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo'ljallangan yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida ekologik xavfsiz va energiya samarador qurilish loyihalarini amalga oshirish uchun salmoqli moliyaviy resurslar safarbar etilishi nazarda tutilgan. Xususan, 2020–2023-yillar davomida qurilish tarmog'iga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibi quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi:

- umumiy investitsiyalar hajmi — 8,4 mlrd AQSH dollari;
- shundan yashil qurilish loyihalar ulushi — 1,1 mlrd AQSH dollari (13 foiz);
- xalqaro moliyaviy institutlar ishtiroki — 28 foiz;
- davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilgan loyihalar ulushi — 19 foiz.

Mazkur ko'rsatkichlar mamlakatda yashil qurilish texnologiyalarini rivojlantirish, ekologik xavfsiz infratuzilmani shakllantirish hamda qurilish sanoatining barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamlı imkoniyatlar mavjudligini tasdiqlaydi (1-rasm).

4 Muallif ishlanmasi

1-rasm. Yashil biznes mahsulotlari, xizmatlari va mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyoj tarkibi⁵

Ushbu rasm O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot yo‘nalishida shakllanayotgan joriy ehtiyojlar va ustuvor rivojlanish yo‘nalishlarini aks ettirib, bir qator muhim sohalar bo‘yicha tahliliy ma‘lumotlarni taqdim etadi. Infografika natijalari yashil biznes mahsulotlari, xizmatlari hamda mutaxassis kadrlarga bo‘lgan talabning izchil ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Yashil biznes mahsulotlariga bo‘lgan talab. Infografika ma‘lumotlariga ko‘ra, tabiiy materiallardan tayyorlangan ekologik xavfsiz mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyoj turli yo‘nalishlar bo‘yicha shakllangan. Xususan, atrof-muhitga minimal ta‘sir ko‘rsatadigan mahsulotlar eng yuqori ulushni egallab, 34,0 foizni tashkil etadi. Shuningdek, yashil texnologiyalar asosidagi mahsulotlar ulushi 16,2 foiz, tabiiy oziq-ovqat mahsulotlari 15,0 foiz, to‘qimachilik mahsulotlari 13,7 foiz hamda tabiiy materiallardan tayyorlangan boshqa mahsulotlar 10,8 foiz darajasida qayd etilgan. Ushbu ko‘rsatkichlar ekologik xavfsiz mahsulotlarga bo‘lgan talabning izchil ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Yashil xizmatlarga bo‘lgan talab. Xizmat ko‘rsatish sohasida ham yashil yo‘nalishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, hududlarni obodonlashtirish xizmatlari 28,9 foiz bilan yetakchi o‘rinni egallagan. Bundan tashqari, chiqindilarni qayta ishlash xizmatlari 20,6 foiz, yashil transport infratuzilmasi 20,0 foiz, rekreatsiya xizmatlari 15,8 foiz hamda boshqa yo‘nalishlar 14,7 foiz ulushni tashkil etadi. Mazkur natijalar yashil xizmatlar sohasining iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Yashil iqtisodiyot uchun zarur mutaxassislar. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi bilan yangi kasb va mutaxassisliklarga bo‘lgan ehtiyoj ham kengaymoqda. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo‘yicha mutaxassislar 17,3 foiz bilan yetakchi o‘rinni egallaydi. Shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash va resurslardan samarali foydalanish bo‘yicha mutaxassislar ulushi 15,4 foizni, shaharsozlik va hududlarni rejalashtirish mutaxassislari 10,7 foizni, energiya samarador uy-joylar arxitektori esa 9,4 foizni tashkil etadi. Bundan tashqari, organik qishloq xo‘jaligi, elektromobil ishlab chiqarish va boshqa innovatsion yo‘nalishlar bo‘yicha mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyoj ham izchil ortib bormoqda.

Yashil iqtisodiyotning ustuvor sohalari. Strategik rivojlanish yo‘nalishlari orasida chiqindilarni qayta ishlash sohasi 18,4 foiz bilan eng muhim yo‘nalish sifatida e‘tirof etilgan. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalari 17,6 foiz, yashil qurilish sohasi esa 16,9 foiz ulush bilan ustuvor yo‘nalishlar qatoridan o‘rin olgan. Ushbu natijalar mamlakatda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashda mazkur sohalarning strategik ahamiyati yuqori ekanini ko‘rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot tamoyillarining izchil rivojlanishi qurilish sanoati oldida yangi imkoniyatlar va ustuvor rivojlanish yo‘nalishlarini shakllantirmoqda. Tarmoqda energiya samarador texnologiyalarni keng joriy etish, ekologik xavfsiz qurilish materiallaridan foydalanish hamda raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlarini amaliyotga tatbiq etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik barqarorlikni ta‘minlashda ham muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekistonda qurilish sohasining iqtisodiy ko‘rsatkichlari barqaror o‘sish sur‘atlarini

5 Muallif ishlanmasi

namoyon etayotgan bo'lsa-da, uni zamonaviy yashil standartlar asosida modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlanishini jadallashtirish muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, yashil investitsiyalarni faol jalb qilish, ekologik talablarga mos qurilish amaliyotini kengaytirish, yuqori malakali mutaxassislar salohiyatini rivojlantirish hamda zamonaviy innovatsion va energiya samarador texnologiyalarni keng joriy etish qurilish sanoatining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, energiya tejamkor qurilish materiallari ishlab chiqarishni kengaytirish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavfsizlik mezonlariga mos infratuzilmani shakllantirish tarmoqning raqobatbardoshligini yanada oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning innovatsion modeli sifatida iqtisodiy taraqqiyot va ekologik barqarorlik o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekotizimlarni asrash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish orqali barqaror rivojlanish uchun mustahkam asos yaratadi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslar salohiyatini saqlash, ekologik muvozanatni mustahkamlash va iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyot modelini bosqichma-bosqich rivojlantirish, xususan, suv resurslaridan samarali foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va yashil texnologiyalarni keng joriy etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun keng imkoniyatlar mavjud. Mazkur yondashuv milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, investitsiya jozibadorligini mustahkamlash va mamlakatning uzoq muddatli barqaror taraqqiyotini ta'minlashda muhim strategik ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori <https://lex.uz/docs/-4539502>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni <https://lex.uz/docs/-6600413>
3. Building and Construction Journal. (2023). Sustainable Construction Technologies. London: Building and Construction Publishing.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). (2022). Green Economy Report. Nairobi: UNEP.
5. World Bank. (2021). Green Building and Energy Efficiency in Emerging Economies. Washington, DC: World Bank Publications.
6. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. (2022–2024). Qurilish sohasining rivojlanishi bo'yicha yillik hisobotlar. Toshkent.
7. Vahobov, A. V., Xojibaqiyev, Sh. X., va boshqalar. (2020). Yashil iqtisodiyot. Toshkent: Universitet nashriyoti.
8. Asqarova, M. T. (2024). Yashil iqtisodiyot (2-nashr, qayta ishlangan va to'ldirilgan). Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi.
9. Hakimov, N. H., Ahmedov, O. M., & Abdumalikov, A. A. (2021). Yashil iqtisodiyot va ekologiya. Toshkent: Yodju texnika instituti nashriyoti.
9. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti. (2023). Yashil iqtisodiyot fanidan elektron darslik. DGU № 30931. Andijon.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>